

A Dimensão Subjetiva Na Alfabetização: Práticas Psicopedagógicas No Desenvolvimento Da Autonomia E Confiança De Crianças Em Processo De Leitura E Escrita

The Subjective Dimension in Literacy: Psychopedagogical Practices in the Development of Autonomy and Confidence of Children in the Process of Reading and Writing

Alzira Ribeiro de Sousa Mendes¹.

¹Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia - SMEU – Orcid: 0000-0003-3263-5521.

Resumo

Este artigo se caracteriza como pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e caráter descritivo-analítico, escolhida pela natureza conceitual do tema e pela relevância do aprofundamento em referenciais que fundamentam a prática psicopedagógica na alfabetização infantil. Diante disso, o objeto de estudo perpassa a camada afetivo-simbólica na alfabetização e as contribuições da psicopedagogia para o desenvolvimento da autonomia e da confiança da criança em processo de leitura e escrita. O objetivo geral é compreender a abordagem da dimensão interna nos processos de alfabetização e as contribuições da psicopedagogia para fortalecer a autonomia e confiança infantis. Especificamente, busca-se investigar diferentes perspectivas teóricas sobre alfabetização e processos internos, próprios da criança; identificar a compreensão da psicopedagogia no tocante a aprender e não aprender; refletir sobre autonomia e confiança no percurso alfabetizador; e sistematizar fundamentos que sustentam práticas psicopedagógicas humanizadas. A pesquisa parte da seguinte questão: como a literatura em alfabetização e psicopedagogia aborda as contribuições da dimensão subjetiva para o desenvolvimento da autonomia e da confiança de crianças em processo de leitura e escrita? Os referenciais incluem Abramovich (1997), Bossa (2019), Ferreiro e Teberosky (1985), Freire (1996), González Rey (2009; 2012a; 2012b; 2017), Muniz (2020), Soares (2003), Sousa (2024), Vygotski (1998; 2007), Wallon (1975; 2007), entre outros. Conclui-se que a subjetividade é um terreno fértil para a construção da autonomia, confiança e do encantamento pela escrita, em que a psicopedagogia representa uma aliada essencial nesse processo.

Abstract

This article is characterized as a bibliographic study with a qualitative approach and a descriptive-analytical design, chosen due to the conceptual nature of the topic and the relevance of deepening the theoretical frameworks that underpin psychopedagogical practice in early literacy. In this context, the object of study encompasses the affective-symbolic layer in literacy and the contributions of psychopedagogy to the development of children's autonomy and confidence in the process of reading and writing. The general objective is to understand the approach to the internal dimension in literacy processes and the contributions of psychopedagogy to strengthening children's autonomy and confidence. Specifically, the study seeks to investigate different theoretical perspectives on literacy and children's internal processes; to identify psychopedagogy's understanding of learning and not learning; to reflect on autonomy and confidence in the literacy pathway; and to systematize foundations that support humanized psychopedagogical practices. The research is guided by the following question: how does the literature on literacy and psychopedagogy address the contributions of the subjective dimension to the development of autonomy and confidence in children undergoing the process of reading and writing? The theoretical references include Abramovich (1997), Bossa (2019), Ferreiro and Teberosky (1985), Freire (1996), González Rey (2009; 2012a; 2012b; 2017), Muniz (2020), Soares (2003), Sousa (2024), Vygotsky (1998; 2007), Wallon (1975; 2007), among others. It is concluded that subjectivity is a fertile ground for the construction of autonomy, confidence, and enchantment with writing, in which psychopedagogy represents an essential ally in this process.

<http://www.vistacien.com.br/>

*Autor correspondente: Alzira Ribeiro de Sousa Mendes, Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia - SMEU.
E-mail do autor: alzirarsm@yahoo.com.br

Palavras-chave: Alfabetização. Psicopedagogia. Subjetividade. Infância.

Key-words: Literacy. Psychopedagogy. Subjectivity. Childhood.

Introdução

Enquanto processo simbólico, social e cognitivo, a alfabetização constitui um eixo central no desenvolvimento infantil e na trajetória escolar. A investigação de suas bases a partir das concepções psicopedagógicas justifica a relevância da pesquisa, dada a possibilidade de compreender o processo de aprendizagem constituído por tramas complexas perpassadas por aspectos emocionais, culturais, neurobiológicos e relacionais.

Assim, esta pesquisa denota a necessidade de aprofundamento no tocante à compreensão das tessituras atinentes à alfabetização, como experiência expandida para além do domínio do código escrito, diante da constituição do sujeito como leitor, da mediação pedagógica ativa, sensível e interessada, da função das interações e das singularidades e manifestações próprias da infância. Isso poderá contribuir sobremaneira para a qualificação da prática educativa, ao subsidiar intervenções psicopedagógicas fundamentadas e fortalecer o compromisso ético com a infância.

Nessa perspectiva, a psicopedagogia amplia o olhar sobre a alfabetização, ao considerar a importância do vínculo, da subjetividade e do desejo de aprender. Diante disso, pretende-se compreender a literatura que discute a instância subjetiva no processo alfabetizador e sua relação com a autonomia e a confiança da criança, o que leva à seguinte indagação: como a literatura em alfabetização e psicopedagogia aborda a contribuição da dimensão subjetiva para o desenvolvimento da autonomia e confiança de crianças em processo de leitura e escrita?

Para operacionalizar a discussão teórica, o estudo também considera estas questões orientadoras: como a subjetividade se articula ao processo de alfabetização sob a perspectiva de autores da educação e da psicopedagogia? De que maneira a mediação psicopedagógica pode favorecer a autonomia e confiança no tocante à leitura e escrita? Quais elementos subjetivos emergem como facilitadores ou obstáculos na trajetória da criança em alfabetização?

Com o escopo de responder ao problema levantado, esta pesquisa de cunho bibliográfico, natureza qualitativa e caráter descritivo-analítico analisará autores clássicos e

contemporâneos da educação e psicopedagogia, como Abramovich (1997), Bossa (2019), Ferreiro e Teberosky (1985), Fernández (2001), Freire (1996), González Rey (2009; 2012a; 2012b; 2017), Muniz (2020), Soares (2003), Sousa (2024), Vygotski (1998; 2007), Wallon (1975; 2007), entre outros, com vistas a compreender a abordagem da esfera subjetiva na alfabetização e as contribuições teóricas que sustentam práticas humanizadas.

Ao se referenciar em autores clássicos e contemporâneos, esta investigação amplia o diálogo entre educação, psicologia do desenvolvimento e neurociência, com suporte teórico para profissionais que atuam na interface entre escola e clínica psicopedagógica. Assim, a relevância do estudo reside na construção de saberes e na repercussão prática, ao promover olhares humanos, integrados e sensíveis às singularidades do aprender.

Convém salientar que as questões emergentes deste estudo direcionam o caminho e ajudam a delinear os objetivos fundamentais do diálogo com o objeto pesquisado. Diante disso, define-se o objetivo geral de compreender a abordagem da dimensão subjetiva no processo de alfabetização e as contribuições da psicopedagogia para o desenvolvimento da autonomia e confiança de crianças em fase de aquisição da leitura e escrita.

Como objetivos específicos, visa-se:

- i: Identificar como a subjetividade se articula ao processo de alfabetização sob a perspectiva de autores da educação e psicopedagogia.
- ii: Analisar como a mediação psicopedagógica pode favorecer a construção da autonomia e confiança na trajetória de leitura e escrita.
- iii: Refletir sobre os elementos subjetivos que emergem como facilitadores ou obstáculos no processo de alfabetização infantil.

Diante dessas inquietações teóricas e práticas, recorrem-se a autores que, ao longo das últimas décadas, contribuíram para o entendimento ampliado do processo alfabetizador com manifestações diversas, interligadas e atravessadas por subjetividade, cultura e relações

(inter)pessoais. A propósito, a investigação dos aportes provenientes da psicogênese da língua escrita, das teorias do desenvolvimento humano e dos estudos psicopedagógicos oferece uma base consistente para analisar a alfabetização como experiência que entrelaça as camadas cognitivas, afetivas e sociais.

Nesse sentido, o diálogo com diferentes referenciais evidencia as nuances do aprender, em que se sobressai o papel da mediação, autonomia e confiança na constituição do sujeito leitor e escritor. Assim, à luz de autores que investigam a alfabetização e a subjetividade, passar-se-á ao referencial teórico que sustenta este estudo.

Referencial Bibliográfico

A alfabetização constitui um processo histórico, cultural e interno, e, para além da decodificação gráfica, permite a apropriação social da leitura e escrita para as crianças compreenderem os usos e significados (Soares, 2003). Sob a perspectiva psicogênica, a escrita não é um conteúdo transmitido, mas uma construção ativa da criança (Ferreiro; Teberosky, 1985), que formula hipóteses, testa possibilidades e investiga o funcionamento da língua escrita.

Para Vygotsky (1998), o domínio da linguagem escrita representa um salto qualitativo no desenvolvimento psicológico, pois reorganiza as funções mentais superiores, amplia a capacidade de abstração e possibilita novas formas de pensamento. Essa evolução, inclusive, não ocorre isoladamente, por emergir das interações sociais e da mediação pedagógica; por conseguinte, alfabetizar é promover condições para a criança elaborar sentidos, construir teoria sobre a escrita, experimentar hipóteses e descobrir a própria autoria.

Subjetividade E Desenvolvimento Infantil

Aprender não é apenas um ato cognitivo, pois constitui um fenômeno atravessado por emoções, vínculos e desejos (Wallon, 2007). Sem segurança emocional,

pertencimento e reconhecimento do sujeito, o aprendizado não encontra condições possíveis à própria consolidação.

De acordo com Freire (1996), o ensino que desconsidera a sensibilidade, o vínculo e a relação dialógica tende a produzir alienação e silenciamento; por isso, o ato educativo precisa se fundar na confiança e no respeito, ao promover autonomia e consciência crítica. Nesse sentido, uma sala de aula que apenas transmite conteúdos, exige respostas prontas e pune o erro não favorece o pensamento autônomo para, contrariamente, estimular o medo, a passividade e a repetição mecânica.

Práticas que acolhem a história e a voz da criança ampliam horizontes formativos. Quando o educador escuta as perguntas que emergem espontaneamente, legitima hipóteses, valoriza as expressões criativas, permite às crianças explicarem suas ideias e justificarem seus caminhos, promove rodas de conversa significativas e inclui experiências vividas no planejamento, cria um espaço em que aprender significa também existir, sentir e se reconhecer capaz de fato.

Sob a perspectiva freireana, convidar os estudantes a investigar o próprio cotidiano, problematizar situações reais, construir projetos coletivos, registrar pensamentos, dialogar sobre as descobertas e refletir sobre diferentes pontos de vista exemplificam práticas que não apenas alfabetizam, como também formam sujeitos críticos, analíticos e conscientes. Assim, a escola se transforma em território de humanização, no qual a palavra não é decorada, mas conquistada – com ela, consegue-se compreender o mundo e agir sobre ele. Afinal, ensinar é tocar o outro com palavra e presença, pois, onde não há escuta, existe o silêncio imposto, e, quando se verificam vínculo e confiança, nascem voz, pensamento e mundo.

Na psicopedagogia, Fernández (2001) aponta que aprender supõe desejar a efetivação, e os entraves escolares frequentemente estão ligados a histórias afetivas, conflitos internos e vivências de fracasso. Sousa (2024) diz que o diagnóstico psicopedagógico é essencial para identificar as causas das dificuldades de aprendizagem e criar estratégias de intervenção adequadas.. Bossa (2019) reforça que o

desenvolvimento do aprendiz e o não aprender se pedem acolhimento, não julgamento. Portanto, a abordagem configuram como respostas simbólicas do sujeito diante do subjetiva convida a olhar para a criança inteira, e não apenas outro, do saber e de si mesmo. Assim, o sujeito aprende para o desempenho, com a intenção de reafirmar que cada apenas quando se percebe no contexto, ou seja, ao existir nas aprendizagem é um gesto de autoria, humanidade e experiências que compõem a aprendizagem, seja quando se transformação (González Rey, 2017). sente capaz, visto em sua potência e desejoso do próprio aprendiz.

Alfabetização Como Processo Simbólico E Social

Assim, aprender não é apenas decifrar códigos ou acumular informações, por abarcar um movimento vivo tecido em experiências, memórias, afetos e encontros que acompanham cada criança na construção da presença e história na escola. Sob o viés da Teoria da Subjetividade, a aprendizagem nasce quando a informação encontra sentido e o que chega do mundo toca o que pulsa nas crianças para ativar curiosidade, desejo e potência criadora (González Rey, 2012a; 2012b).

Cada estudante carrega consigo uma história singular, cujo repertório emocional e cultural se expressa no modo como olha, compreende, reage e se envolve com o conhecimento. Nem todos os aspectos ensinados se transformam em aprendizagem, e sim o que dialoga com os sentidos próprios da criança, com a forma própria de significar o mundo, para se converter em caminho de crescimento e desenvolvimento (González Rey; Martínez, 1989).

É notável que a criança chega à escola com marcas e luzes permeadas por vivências familiares, imaginário, vínculos afetivos, dores, encantamentos, modos de relacionamento e defesa. Esses elementos se entrelaçam silenciosamente com a proposta pedagógica e influenciam a sensibilidade, os gestos, a coragem de tentar, a curiosidade e a resistência. Em síntese, aprender, assim conjuga fatores entre o interno e o externo, o vivido e o que ainda se pode viver, em um ponto no qual o afeto encontra o conhecimento (González Rey, 2009).

Nessa perspectiva, reconhece-se que emoções como medo, timidez e ansiedade – ou até atitudes mais bruscas – não emergem apenas do que é visualizado no presente, por advirem de histórias profundas que ecoam na sala de aula e

A alfabetização não se reduz ao domínio técnico do código escrito, por se tratar de um processo simbólico, social e histórico. Nessa conjuntura, a criança não apenas aprende a ler e escrever, por se apropriar de modos próprios de significar o mundo (ainda com as próprias vivências como referenciais), se posicionar como sujeito e produzir sentidos. Aqui ela se insere e passa a participar da cultura escrita, com ampliação da capacidade de pensamento, comunicação e participação social (Soares, 2004; Vygotsky, 2007).

Ferreiro e Teberosky (1985) destacam que a aquisição da escrita ocorre por meio de elaborações internas, hipóteses e reorganizações cognitivas desenvolvidas em interação com o meio. Desse modo, o erro deixa de ser entendido como algo prejudicial para ser reconhecido como parte essencial da construção do saber.

Sob o ponto de vista psicopedagógico, a alfabetização abrange tramas multifacetadas e permeadas por fatores emocionais, sociais e simbólicos. Scoz (2009) e Bossa (2019) enfatizam que aprender implica enfrentar desafios internos e externos, a depender da relação do sujeito consigo, com o outro e o conhecimento. Em vista disso, alfabetizar é também sustentar a emergência do sujeito que aprende com histórias, medos, conquistas e potências.

Afeto, Mediação E Aprendizagem

Aprender envolve vínculos e, como preconiza Wallon (1975), emoção e cognição constituem um sistema integrado, em que o afeto participa da construção das funções intelectuais. Da mesma forma, Vygotsky (1998) afirma que o desenvolvimento acontece por meio da interação social mediada, na qual o outro desempenha papel essencial na

constituição do sujeito e na ampliação das próprias responsabilidades pelo próprio percurso formativo (Muniz, 2020).

A mediação sensível, atenta e respeitosa constitui condição para a criança se sentir segura no sentido de se arriscar no universo da linguagem escrita. Abramovich (1997) sublinha que ler para a criança, compartilhar narrativas e valorizar as produções simbólicas potencializam o desejo de conhecer, imaginar e criar: quando a escola reconhece as histórias e afetos que atravessam o aprender, ela fortalece a autonomia e o pertencimento. Sob tal perspectiva, a psicopedagogia propõe práticas que consideram o sujeito de maneira integral para articular aspectos emocionais, cognitivos e relacionais. Ao invés de focar apenas na dificuldade, busca-se compreender o percurso, reconstruir sentidos e promover confiança.

Muniz (2020) concebe a aprendizagem criativa da leitura e escrita como um processo complexo e subjetivo, no qual a criança se constitui como sujeito ativo da própria aprendizagem, com o envolvimento da personalização da informação, do enfrentamento dos dados, da produção de ideias inéditas e de uma relação lúdica com o aprender. Nesse prisma, leitura e escrita atravessam a vida do estudante e mobilizam imaginação, autoria, curiosidade e expressão emocional, em consonância à perspectiva sociocultural e dialógica de formação humana. Por esse motivo, o aprendiz não apenas incorpora conhecimentos, mas transforma o que aprende e a si mesmo, ao assumir um papel investigativo, protagonista e criador em situações reais de interação e produção textual.

Tal autora defende ainda que a referida experiência rompe com práticas escolares tradicionais e utilitaristas para se aproximar dos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que considera o estudante um agente ativo, investigador e produtor de sentidos (Brasil, 2018). Nesse contexto, o Diário de Ideias possibilita ao aluno narrar vivências, registrar descobertas e elaborar sentidos pessoais sobre o mundo, o que favorece a autonomia, autoavaliação e

Alinhada a essa concepção, a psicopedagogia atua como mediação qualificada e favorece processos criativos, reflexivos e afetivos que sustentam a alfabetização como experiência cultural, emocional e cognitiva. Situar o estudante como sujeito do aprender implica promover condições para personalizar a informação, confrontar o dado, criar novas ideias e viver o brincar como caminho para a escrita, cujas camadas são essenciais à aprendizagem criativa defendida por Muniz (2020).

Contribuições Da Psicopedagogia

A psicopedagogia compreende o aprender com arquiteturas multideterminadas, nas quais se entrelaçam história, afetividade, linguagem e interação social (Fernández, 2001; Bossa, 2019). Convém salientar que os olhares sobre a alfabetização ampliam o foco da prática educativa, ao integrarem constituição, desenvolvimento e cultura. Sousa (2024) ressalta que a psicopedagogia oferece suporte emocional aos estudantes, considerando que aspectos emocionais e afetivos influenciam diretamente no processo de aprendizagem.

Segundo Scoz (2009), o lugar do psicopedagogo perpassa a escuta e a mediação qualificada como alguém que acolhe a criança, analisa as formas de aprender e cria condições para ela avançar com sentido e autoria. Nesse ínterim, o erro é um indicador, a escrita, processo vivo, e a confiança, eixo estruturante do desenvolvimento, em que a atuação psicopedagógica na alfabetização não se restringe à aplicação de técnicas, mas à construção de espaços de aprendizagem que respeitam tempos, histórias e modos de ser. Trata-se de sustentar, com ética e sensibilidade, o encontro da criança com a palavra e consigo mesma.

Ao dialogar com essas contribuições teóricas, postula-se que a alfabetização, quando pensada com profundidade e sensibilidade, vai além da aquisição mecânica de habilidades

em um território de construção identitária e afetiva, onde a criança consegue experimentar significados, elaborar hipóteses e se reconhecer como sujeito capaz de produzir sentidos no mundo. Desse modo, a linha formativa subjetiva como elemento constitutivo do aprender cria bases para refletir sobre a prática psicopedagógica, o que conduz à apresentação dos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa.

Materiais e Métodos

Esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, de natureza qualitativa e caráter descritivo-analítico. Para alcançar a inteligência do objeto de estudo, foi estabelecido um diálogo com os seguintes autores de livros, artigos científicos, teses e documentos oficiais da área da educação e da psicopedagogia: Bossa (2019), Ferreiro; Teberosky (1985), Fernandez (2001), Soares (2003), Vygotski (1998; 2007), Wallon (1975; 2007), Freire (1996), entre outros.

Critérios de seleção incluíram a relevância teórica e científica, o reconhecimento no campo da alfabetização e psicopedagogia e a coerência com a temática da do mundo interior e do desenvolvimento infantil. Foram selecionadas obras, artigos e documentos que tratam da alfabetização, das dificuldades de aprendizagem, da vertente intersubjetiva no processo educativo e das contribuições da psicopedagogia para a formação da autonomia e confiança da criança. Para tanto, a análise buscou organizar e discutir contribuições teóricas que fundamentam a compreensão do papel da psicopedagogia na promoção da autonomia e confiança da criança no processo de alfabetização.

As análises foram realizadas mediante a consulta de importantes referenciais teóricos, sem a presença de seres humanos. Conforme essa escolha metodológica, que busca rigor teórico e sensibilidade interpretativa, passar-se-á à apresentação e discussão dos resultados, com o intuito de demonstrar o diálogo dos autores de maneira complementar

Resultados e Discussão

Ao integrar as contribuições da psicopedagogia à alfabetização, a tessitura subjetiva ocupa papel central no desenvolvimento da autonomia e confiança infantil. O ato de aprender a ler e escrever não emerge apenas de estímulos externos, mas do encontro entre desejo, vínculo e significado (Vygotski, 1998; Freire, 1996).

Quando a criança reconhece valor na própria produção, vivencia sucessos e encontra adultos que validam o percurso, o que fortalece a confiança em sua capacidade de pensamento e criatividade. Da mesma forma, experiências de frustração, comparação e desvalorização podem gerar bloqueios emocionais e sentimentos de incapacidade, por afetarem o envolvimento com a linguagem escrita (Bossa, 2019; Scoz, 2009).

Em síntese, a alfabetização exige práticas que promovam escuta e acolhimento, autoria e erro criativo, mediação atenta e dialógica e vínculos afetivos que sustentem o aprender. Nesse sentido, a psicopedagogia leva a compreender e cuidar do aprender como experiência integral, na qual a criança não é apenas aprendiz, mas sujeito de desejos, medos, gestos, palavras e sonhos.

Confiança e autonomia não surgem repentinamente, por serem semeadas no cotidiano por meio de relações voltadas à potência de cada sujeito; por isso, alfabetizar é também cuidar do existir. Observa-se, ainda, que a literatura convergente reafirma a centralidade da força constitutiva no aprendizado e ilumina práticas que valorizam o sujeito em constituição. Assim, as reflexões tecidas nessa etapa possibilitam avançar às considerações finais, nas quais se sintetizam as contribuições deste estudo e suas implicações para a atuação psicopedagógica.

De fato, a aprendizagem não se reduz a procedimentos ou técnicas, mas se constitui como uma experiência complexa que ultrapassa o domínio técnico do código escrito e envolve a criação de sentidos e caminhos próprios no aprendizado. Como afirma González Rey (2012a; 2012b), aprender é um processo no qual o sujeito se torna autor de significações e também, se percebe como capaz, construir confiança, mobiliza afetos, pensamentos e ações de forma integrada. Diante dos aspectos supramencionados, a alfabetização se configura como uma experiência complexa que ultrapassa o domínio técnico do código escrito e envolve a criação de sentidos e caminhos próprios no aprendizado. Como afirma González Rey (2012a; 2012b), aprender é um processo no qual o sujeito se torna autor de significações e também, se percebe como capaz, construir confiança, mobiliza afetos, pensamentos e ações de forma integrada. elaborar sentidos e se constituir como sujeito do conhecimento.

Em diálogo com essa compreensão, Muniz (2020) ressalta que a aprendizagem da leitura e da escrita se torna criativa quando a criança é reconhecida como sujeito ativo, capaz de personalizar informações, confrontar o dado, produzir ideias próprias e se relacionar de modo lúdico com o conhecimento. Vista sob a lente da subjetividade, a alfabetização se revela como encontro singular entre a criança e o mundo, no qual a mediação sensível, a autoria e a expressão são fundamentais para o desenvolvimento integral. Autores como Vygotsky (1998) e Wallon (2007) reforçam que pensamento, linguagem e emoção caminham de forma integrada, dado que o desenvolvimento cognitivo não se separa do vínculo, da mediação e afetividade; logo, leitura e escrita emergem em um campo de relações com o outro, o mundo e consigo. O percurso alfabetizador não se realiza apenas na dimensão racional, mas igualmente na esfera sensível, marcada por desejo, segurança emocional e reconhecimento simbólico.

Como visto alhures, a mediação assume papel central sem ser para transmitir conteúdo, mas construir sentidos e caminhos de aprendizagem de maneira conjunta. Para González Rey e Martínez (1989), o desenvolvimento ocorre quando o estudante participa ativamente do processo e encontra espaço para elaborar ideias, explorar dúvidas e experimentar soluções, ao passo que práticas mediadoras que promovem investigação, expressão criativa e protagonismo infantil com o prisma de hipóteses da criança, o respeito ao ritmo singular e o cuidado favorecimento de uma alfabetização viva, capaz de integrar com afetos, experiências e conhecimento para reconhecer a criança como autora da própria aprendizagem. Pelo fato de dialogar com a educação, psicologia e psicanálise, a psicopedagogia oferece instrumentos teóricos e clínicos para compreender o aprender e o não aprender. Nesse sentido, a abordagem psicopedagógica acolhe o estudante em sua totalidade, com base em sua história, modos de simbolizar e marcas emocionais que atravessam a relação com o saber. Vale ressaltar que a escuta qualificada, a investigação das práticas mediadoras que promovem investigação, expressão criativa e protagonismo infantil com o prisma de hipóteses da criança, o respeito ao ritmo singular e o cuidado favorecimento de uma alfabetização viva, capaz de integrar com afetos, experiências e conhecimento para reconhecer a criança como autora da própria aprendizagem.

Em suma, a atuação docente e psicopedagógica se orienta para acolher singularidades, estimular o pensamento próprio e sustentar experiências de leitura e escrita que ampliam o mundo da criança e fortalecem sua potência de ser e aprender. Na reflexão sobre a autonomia e a confiança na alfabetização, a construção do conhecimento está intrinsecamente ligada à experiência do poder-ser e poder-fazer. Quando a criança encontra espaço de expressão, encorajamento, acolhimento e sentido, ela se arrisca, experimenta, elabora hipóteses e avança; ao contrário, quando faltam afeto, pertencimento e escuta, podem emergir bloqueios, medos, silenciamentos e resistências.

Considerações finais

A pesquisa bibliográfica permitiu sistematizar fundamentos que sustentam uma visão ética e sensível da

alfabetização, ao reafirmar que o ato de aprender é sempre relacional e o educador ou psicopedagogo exerce papel decisivo ao criar contextos de aprendizagem potentes, nos quais o erro se torna caminho, o brincar se converte em pensamento e a palavra se transforma em ferramenta de autoria e existência.

Nessa direção, Muniz (2020) reitera que a aprendizagem de leitura e escrita se torna criativa quando o estudante é reconhecido como sujeito ativo, capaz de personalizar informações, investigar o mundo, transpor o óbvio e viver uma relação lúdica com o conhecimento. Aqui, valorizar tal perspectiva é afirmar a infância como tempo de potência, criação e autonomia.

Claramente, o aspecto simbólico não é elemento periférico no processo alfabetizador, mas componente essencial para a criança desenvolver autonomia, confiança e relação positiva com a escrita e o mundo. Fortalecer práticas que valorizam a subjetividade permeia uma educação que reconhece a infância como tempo de sensibilidade, descoberta e potência para acreditar que as crianças conseguem aprender, desde que sejam vistas, escutadas e respeitadas em sua integralidade.

Destarte, o estudo reafirma a importância da psicopedagogia como campo de saber e cuidado, por convocar profissionais da educação a construir caminhos pedagógicos que unam ciência, afeto e ética; e cultivar um espaço em que o aprender é a experiência viva e reveladora de si. *Quando a criança aprende a ler o mundo, ela começa a escrever sua existência de fato.*

Referências

ABRAMOVICH, Fanny. *Literatura infantil: gostosuras e bobices*. São Paulo: Scipione, 1997.

BOSSA, Nadia. *A psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática*. 5. ed. ed. Rio de Janeiro: Wak, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum*

Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf. Acesso em: 13 nov. 2025.

FERNÁNDEZ, Alicia. *A inteligência aprisionada: abordagem psicopedagógica clínica da criança e sua família*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. *Psicogênese da língua escrita*. Porto Alegre: Artmed, 1985.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GONZÁLEZ REY, Fernando Luís. A configuração subjetiva dos processos psíquicos: avançando na compreensão da aprendizagem como produção subjetiva. In: MARTINEZ, Albertina Mitjans; SCOZ, Beatriz Judith Lima; CASTANHO, Marisa Irene Siqueira (orgs.). *Ensino e aprendizagem: a subjetividade em foco*. Brasília: Liber Livros, 2012a.

GONZÁLEZ REY, Fernando Luís; MITJANS, Albertina Mitjans. *La personalidad, su educación y desarrollo*. Ciudad de La Habana: Pueblo y Educación, 1989.

GONZÁLEZ REY, Fernando Luís. Questões teóricas e metodológicas nas pesquisas sobre a aprendizagem no nível superior. In: MARTÍNEZ, Albertina Mitjans; TACCA, Maria Carmen Villela Rosa (orgs.). *A competência da aprendizagem: destaque ao ensino superior*. Campinas: Alínea, 2009.

GONZÁLEZ REY, Fernando Luís. A configuração subjetiva dos processos psíquicos: avançando na compreensão da aprendizagem como produção subjetiva. In: MARTINEZ, Albertina Mitjans; SCOZ, Beatriz Judith Lima; CASTANHO, Marisa Irene Siqueira (orgs.). *Ensino e aprendizagem: a subjetividade em foco*. Brasília: Liber Livros, 2012b.

GONZÁLEZ REY, Fernando Luis. The topic of subjectivity in psychology: contradictions, paths and new alternatives. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, [s.l.], v. 47, n. 4, p. 449-470, Dec. 2017. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jtsb.12137>. Acesso em: 13 nov. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/jtsb.12137>

MUNIZ, Luciana Soares. *Diário de ideias: linhas de experiências*. Uberlândia: Edufu, 2020.

SCOZ, Beatriz. *Psicopedagogia e realidade escolar: o problema escolar e de aprendizagem*. Petrópolis: Vozes, 2009.

- SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. In: ZACCUR, Edwiges (org.). *Viver, aprender: alfabetização e letramento*. Rio de Janeiro: DP&A, 2003, p. 15-27.
- SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2004.
- SOUSA, R. R. A. de. *A Psicopedagogia como recurso para a prevenção da evasão escolar: a atuação do Assistente Social*. Revista Interseção, 6(1), 24–40. 2024.
<https://doi.org/10.48178/intersecao.v6i1.469>
- SOUSA, R. R. A. de. *Psicopedagogia Em Ação: Explorando Áreas De Intervenção E Impacto No Desenvolvimento E Aprendizagem*. Revista Inter-Ação, Goiânia, v. 49, n. ed.especial, p. 935–950, 2024. DOI: 10.5216/ia.v49ied.especial.78795.
Disponível em:
<https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/78795>.
- VYGOTSKY, Lev Semionovitch. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- VYGOTSKY, Lev Semionovitch. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1998.
- WALLON, Henri. Psicologia e educação da criança. Lisboa: Estampa, 1975.
- WALLON, Henri. *A evolução psicológica da criança*. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.